

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АДАПТИВНОГО ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СТОХАСТИЧЕСКИХ СЕНСОРНЫХ ДАННЫХ В ТЕТРАЛОГИЧЕСКОМ БАЗИСЕ

© 2026 Койбаш А.А., Завадская Т.В., Мальцева Р.В.

Представлена модель адаптивного представления стохастических сенсорных данных с использованием принципов постбинарного кодирования. Разработан механизм выбора тетралогического формата в зависимости от флуктуаций сигнала, основанный на введении порогового значения для квантования мантиссы. Реализовано атомарное сохранение математического ожидания результатов измерений совместно с их шумовой составляющей. На цифровом двойнике терморезистора экспериментально подтверждена корректность работы модели и эффективность предложенного подхода как в стационарных, так и в высокодинамичных условиях.

Ключевые слова: сенсорные данные, измерение, постбинарный компьютеринг, тетралогика, интервальные данные.

Введение. Информационно-компьютерные технологии развиваются уже многие десятилетия, и темпы этого развития непрерывно возрастают. Интернет вещей становится неотъемлемой частью повседневности [1], умные города позволяют улучшать различные аспекты человеческой жизни [2], а концепция киберфизических систем всё больше воплощается в окружающую действительность [3]. Таким образом, уже сейчас можно говорить о полноценной глобальной информационно-компьютерной инфраструктуре в контексте большой взаимной связанности вычислительных устройств.

Для получения информации реального мира таким устройствам нужны «глаза и уши» – большое количество разнородных датчиков, интегрированных в общую инфраструктуру. В связи с этим последние десятилетия характеризуются тенденциями к проектированию сенсорных систем [4], представляющих собой объединение датчиков на основе вычислительного узла (например, микроконтроллера). Это даёт компьютерам возможность своевременно получать актуальные данные о различных параметрах окружающей среды, что в свою очередь позволяет принимать дальнейшие решения на основе автоматизированных средств анализа, управления и обработки информации, а также методах статистики.

Точность датчиков и качество измерительных данных оказывают непосредственное влияние на принимаемые автоматизированными системами решения. В сфере разработки сенсорных систем есть тенденции к улучшению шумовых характеристик, как это показано в работе [5] на примере микроэлектромеханических датчиков. Тем не менее, текущий технологический потенциал практически исчерпан, и рост точности замедляется. При этом наблюдается технологическое деление на большие прецизионные датчики для специализированного использования и маленькие «шумные» для встраиваемых систем массового сегмента. Сама же величина погрешности в момент измерений может стать индикатором некорректной работы датчика (например, высокий шум питания в результате неправильного монтажа или внешние помехи полей). В долгосрочной же перспективе статистика данных о шуме

может указывать на деградацию датчика со временем, благодаря чему можно провести своевременное техническое обслуживание или замену сенсорного устройства. Следовательно, такая информация является полезной и её необходимо учитывать в ходе измерений.

Шум приводит к тому, что полученные с датчика данные варьируются в определённых пределах и соответствуют закону нормального распределения [6]. Это даёт возможность представлять результат измерения в виде интервала. Однако форматы представления вещественного числа с плавающей запятой стандарта IEEE 754 [7] и интервала стандарта IEEE 1788 [8] направлены на хранение точных значений и не содержат эффективных механизмов структурированного представления метрологической достоверности измерений.

Преодолеть данный недостаток можно путём использования многозначных логик. Эта цель достигается в постбинарном компьютеринге – концепции, расширяющей двоичный базис до четырёх состояний. Данные идеи получили развитие в работах [9, 10], предлагая дополнить классический дуализм состояний 1-«истина» и 0-«ложь» новыми состояниями М-«множественность» (и истина, и ложь) и А-«неопределённость» (ни истина, ни ложь). Получившаяся логика четырёх состояний сформулирована как тетралогика, а единицей представления информации в ней стал тетрит (взамен биту двоичной логики).

Постбинарный компьютеринг предлагает альтернативы стандартам IEEE 754 и IEEE 1788. Формат P64/32r позволяет хранить вещественное число одинарной точности в виде тетракода и может быть представлен в режиме совместимости с двоичной логикой: «А»₄ = 00₂, 0₄ = 01₂, 1₄ = 10₂, М₄ = 11₂. Его структура отображена на рисунке 1 [10].

Рис. 1. Структура постбинарного формата P64/32r [10]

P64/32r способен кодировать интервал вещественных чисел, поскольку его структура сходна со стандартным форматом с плавающей запятой. В кратком изложении данная процедура выглядит следующим образом:

– совпадение разрядов приводит к сохранению текущего логического состояния: бит 0 станет тетритом 0, а бит 1 – тетритом 1;

– несовпадение в разрядах вызывает переход состояний: если старшая граница интервала больше, то данный разряд кодируется тетритом М, если меньше – тетритом А.

Декодирование в двоичное число возможно как в минимальном варианте, так и в максимальном расширении для гарантированного охвата исходного интервала. В минимальном интервале используются следующие переходы состояний:

– в младшей границе М переходит в 0, А переходит в 1;

– в старшей границе М переходит в 1, А переходит в 0.

Для максимального интервала:

– в младшей границе и М, и А переходят в 0;

– в старшей границе и М, и А переходят в 1.

Следует отметить, что использование данного формата накладывает определённые ограничения: обе границы интервала должны иметь одинаковый знак и порядок числа. То есть, находиться в одной бинаде – интервале между соседними степенями двойки. Это допустимо в стационарных условиях и случаях, когда флуктуация сигнала не пересекает границу между бинадами. В условиях же высокой динамики сигнала и расположении границ интервала в разных сторонах от нуля или степени двойки восстановленные значения теряют достоверность. Это приводит к чрезмерному расширению неопределённости и «пузырях» на графиках, что показано в симуляции [11] и программно-аппаратной реализации сенсорной системы [12]. В таких случаях целесообразно использовать формат Pб128/32ip, предназначенный для хранения двух вещественных чисел одинарной точности в виде тетракода. Его структура изображена на рисунке 2.

Рис. 2. Структура постбинарного формата Pб128/32ip [10]

Данный подход позволяет хранить обе границы интервала отдельно друг от друга с высокой точностью, тем не менее сохраняя неделимость (атомарность) в представлении информации.

Проведенный анализ показывает, что постбинарный компьютеринг обладает всем необходимым инструментарием для кодирования сигнала в различных режимах работы датчика. Следовательно, на его базе представляется возможным создать модель, которая позволит описать состояние измерительного канала в дискретный момент времени с учетом стохастической составляющей и сможет показать адекватность в различных условиях.

Разработка модели. Модель основывается на интервальном представлении результатов измерений как совокупности случайных флуктуаций. Пусть $X(t)$ – наблюдаемый физический процесс. В дискретный интервал времени t_i сенсорная система формирует выборку измерений датчика V_i размером N элементов. Каждый результат x_k выборки находится в области действительных чисел с дополнительным условием в виде возможности представления числа в формате с плавающей запятой одинарной точности стандарта IEEE 754. Второе ограничение связано, в том числе, и с измерительными возможностями большинства датчиков, которые ещё не достигли той степени точности и диапазона измерений, при которой возникает необходимость в числах двойной точности и более.

Правило формирования выборки можно сформулировать следующим образом:

$$V_i = \{x_1, x_2, \dots, x_N\} \subset R, \forall x_k \in V_i : |x_k| \leq 3,4 \cdot 10^{38},$$

где V_i – текущая выборка измерений; N – размер выборки; x_k – результат измерений в рамках текущей выборки.

Поскольку в измерительном процессе флуктуации в стационарном режиме подчиняются закону нормального распределения, на основе выборки можно создать симметричный относительно математического ожидания интервал I_i :

$$I_i = [x_L; x_R],$$

где x_L – левая граница интервала; x_R – правая граница интервала.

Такой подход не противоречит и режиму высокой динамики измерений. Интервал может стать достаточно широким, однако это только подтверждает процесс стремительного преобразования численной величины измеряемой характеристики, а рост/спад значения математического ожидания является индикатором скорости изменений в текущий момент времени.

Модель использует принципы постбинарного компьютеринга, интерпретируя состояния четырёхзначной логики применительно к сигналу следующим образом:

- состояния 0-«ложь» и 1-«истина» соответствуют определённости (детерминированности) в значении сигнала;
- состояние M-«множественность» задаёт симметричное расхождение сигнала в обе стороны относительно математического ожидания;
- состояние A-«неопределённость» определяет вероятную турбулентность внутри границ.

Интервал в стационарном режиме измерений в большинстве случаев можно закодировать постбинарным форматом числа с плавающей запятой P_{b64/32p}. Исключением являются измерения, при которых флуктуации пересекают ноль или границы степеней двойки, что приводит к нахождению границ интервала в разных бинадах. Это же характерно для большинства измерений в условиях высокой динамики, поэтому необходим адаптивный подход к представлению информации в разных форматах тетракода:

- T_{Pb64/32p} – тетралогическое число размером 32 тетрита, используемое преимущественно для стационарных измерений;
- T_{Pb128/32ip} – тетралогическое число размером 64 тетрита, применяемое при значительных флуктуациях сигнала или расположении интервала в разных бинадах.

Для определения формата вводится набор операторов для декомпозиции числа на структурные компоненты в соответствии со стандартом IEEE 754:

- $S(x)$: выделение знакового бита числа (*sign*);
- $E(x)$: выделение битов порядка числа (*exponent*);
- $M(x)$: выделение битов мантиссы числа (*mantissa*).

Тогда информационную модель, определяющую формат представления данных, можно выразить системой:

$$P_i = \begin{cases} T_{Pb64/32p}, & \text{если } (S(x_L) = S(x_R)) \wedge (E(x_L) = E(x_R)) \\ T_{Pb128/32ip}, & \text{иначе} \end{cases}. \quad (1)$$

Представление результатов измерений с точностью в полную длину мантиссы зачастую является избыточным и даже может ввести в заблуждение. Так, для терморезистора со стандартным отклонением $\sigma > 0,2$ °C сохранять значение температуры до 0,001 °C (что позволяет стандартный 12-разрядный аналогово-цифровой преобразователь) не является целесообразным. Поэтому для кодирования мантиссы в тетракод вводится дополнительный параметр $K \in [2; 22]$ – пороговое значение, определяющее минимальный шаг квантования измеряемой величины.

Разряды мантииссы, меньшие K , являются незначащими, при постбинарном кодировании они заполняются значением A -«неопределённость», что логически соответствует как уровню разрешающей способности датчика, так и флуктуациям сигнала из-за самого физического процесса. Разряды, большие K , являются значимыми и кодируются по стандартным правилам преобразования постбинарного компьютеринга.

Следовательно, можно вычислить минимальный шаг квантования Δ :

$$\Delta(E, K) = 2^{(E-22+K)}, \quad (2)$$

где E – порядок вещественного числа; K – параметр модели.

Это означает, что границы интервала и точечная оценка результата измерений (математическое ожидание) могут быть восстановлены с дискретностью Δ .

Например, если температура находится в бинаде $[2\text{ }^\circ\text{C}; 4\text{ }^\circ\text{C}]$ (порядок $E = 1$) и параметр модели задан значением $K = 20$, то согласно (2) шаг квантования составляет $\Delta(E, K) = 2^{1-22+20} = 2^{-1} = 0,5\text{ }^\circ\text{C}$. Если точность до $0,5\text{ }^\circ\text{C}$ достаточна, то параметр выбран корректно. Если же датчик температуры прецизионный и необходимо сохранять значения до $0,01\text{ }^\circ\text{C}$, то параметр K необходимо снизить хотя бы до 14.

Из этого также следует, что в случае различных порядков $E_L \neq E_R$ каждая граница x_L и x_R будет иметь свою точность представления. Поэтому рекомендуется при подборе параметра K учитывать больший порядок числа.

При этом возможны ситуации, когда при разных порядках границ интервала может возникнуть большое относительное смещение. Тогда при больших значениях K значащая часть мантииссы будет заполнена состояниями A -«неопределённость» и декодирование уменьшит интервал до нулевой ширины. В связи с этим необходимо гарантировать минимальную глубину точности мантииссы на величину разницы между порядками через условие: $K < 22 - |E(x_R) - E(x_L)|$. Тогда правило кодирования можно выразить системой:

$$T[j] = \begin{cases} \text{Код}(x_L[j], x_R[j]), & \text{если } j \geq K \\ A, & \text{если } j < K \end{cases}, \text{ при } K < 22 - |E(x_R) - E(x_L)|. \quad (3)$$

где K – пороговое значение, определяющее минимальный значимый разряд.

Кодирование и декодирование интервала. Знак и порядок вещественного числа во всех случаях будет представлен детерминированными состояниями 0 и 1.

При совпадении знака и порядка единое значение переносится в разряды [31..23] числа формата Pб64/32р. Затем производится кодирование мантииссы в разрядах [22..2] в набор состояний $\{0, 1, M, A\}$ по правилам системы (3). Разряды [1..0] представляют идентификатор формата и определены значением MO .

При несовпадении знака и/или порядка используется формат Pб128/32ip, тогда:

- разряды [31..23] числа x_L будут перенесены в тетриты T_{Pб128/32ip}[63..55];
- разряды [31..23] числа x_R будут перенесены в тетриты T_{Pб128/32ip}[33..25].

Далее мантиисса в разрядах [22..2] обеих границ x_L и x_R преобразуются в тетракод аналогично формату Pб64/32р по правилам системы (3), после чего записываются в соответствующие разряды для левой границы T_{Pб128/32ip}[54..34] и правой границы T_{Pб128/32ip}[24..4]. Младшие разряды представляют идентификатор формата и принимают значение $A11M$.

Процедура обратного преобразования постбинарного числа P_i в интервал I_i начинается с определения идентификатора формата: MO соответствует формату Pб64/32р, $A11M$ – формату Pб128/32ip. Дальнейшее декодирование происходит в виде

минимальных и максимальных границ согласно правилам постбинарного компьютеринга [10]. В дополнение к этому, декодирования из формата Pb128/32ip имеет свои ограничения:

- разряды для левой и правой границы интервала выбираются исходя из соответствующих областей тетракода, что показано ранее на рисунке 2;
- последние два разряда границ принимают значения $x_{Lmin}[1..0] = 11$, $x_{Rmin}[1..0] = 00$; $x_{Lmax}[1..0] = 00$, $x_{Rmax}[1..0] = 11$;
- при разных знаках или порядках чисел гарантированное восстановление может быть только по минимальным границам.

Поскольку модель принимает симметричный относительно математического ожидания интервал, точечной оценкой измеряемой величины с шагом квантования Δ является центр любого из восстановленных интервалов $[x'_L; x'_R]$ (для Pb64/32p) или минимального интервала (для Pb128/32ip). Тогда результат измерения равен:

$$x_M = \frac{x'_L + x'_R}{2}. \quad (4)$$

Экспериментальная проверка модели. Для проверки модели целесообразно использовать цифровой двойник терморезистора, который сможет генерировать значения температуры с отклонением, соответствующим реальному датчику. В работе [6] выполнено 144 измерения (9 серий при разных температурах по 16 измерений), что обеспечивает достаточную точность оценки среднеквадратичного отклонения. Для каждой серии посчитано стандартное отклонение выборки:

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}},$$

где $n = 16$ – количество измерений в серии; x_i – значения в наборе данных.

Данные расчётов сведены в таблицу 1.

Таблица 1. Стандартные отклонения для серий измерений терморезистора

№ серии (j)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
s, °C	0,27	0,13	0,25	0,26	0,17	0,22	0,21	0,2	0,3

На основании отдельных отклонений рассчитано объединённое отклонение:

$$s_{\text{объединенное}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^k (n_j - 1) s_j^2}{\sum_{j=1}^k (n_j - 1)}},$$

где $k = 9$ – число серий измерений; $n_j = 16$ – количество измерений в серии; s_j – стандартное отклонение j-й серии.

Далее можно вычислить стандартное отклонение терморезистора:

$$s_{\text{объединенное}} = \sqrt{\frac{\sum_{j=1}^k (n_j - 1) s_j^2}{\sum_{j=1}^k (n_j - 1)}} = \sqrt{\frac{s_1^2 + s_2^2 + \dots + s_9^2}{9}} = 0,23.$$

Значение в 0,23 °C может быть принято в качестве шумовой характеристики терморезистора и использоваться для дальнейших расчётов.

Для проверки модели в стационарных условиях, близких к реальным, использован симулятор терморезистора с рассчитанным стандартным отклонением. В качестве размера выборки взято значение $N = 16$, аналогичное эксперименту работы [6]. За короткий интервал времени получена серия измерений и сформирован симметричный интервал $[29,46\text{ }^{\circ}\text{C}; 30,2\text{ }^{\circ}\text{C}]$ в единой бинаде согласно (1). Среднее значение соответствует точечной оценке результата измерений и составляет $29,83\text{ }^{\circ}\text{C}$. Порог $K=12$ подобран эмпирическим путём для соответствия шага дискретизации требуемой точности. Результат кодирования интервала в тетракод $T_{Pb64/32p}$ и обратного декодирования в пары двоичных вещественных чисел сведён в таблицу 2.

Тетракод формата $T_{Pb64/32p}$ описывает интервал, устанавливая как детерминированные разряды, так и используя состояния множественности и неопределённости. Зона сплошной неопределённости в конце числа подчеркнута линией. Согласно правилам постбинарного компьютеринга, данный тетракод декодируется в два диапазона:

- минимальный: $[29,461\text{ }^{\circ}\text{C}; 30,195\text{ }^{\circ}\text{C}]$ со средним значением $29,828\text{ }^{\circ}\text{C}$;
- максимальный: $[28,188\text{ }^{\circ}\text{C}; 31,469\text{ }^{\circ}\text{C}]$ со средним значением $29,829\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Таблица 2. Кодирование и декодирование температуры на базе формата $Pb64/32p$ ($N = 16, K = 12$)

	t, °C	Разряды числа
x_L	29,46	0 10000011 11010111010111000010100
x_R	30,2	0 10000011 11100011001100110011010
$T_{Pb64/32p}$		0 10000011 11MA0A110AMAAAAAAAAAAAM0
x_{Lmin}	29,461	0 10000011 11010111010111111111100
x_{Rmin}	30,195	0 10000011 111000110010000000000010
x_{Lmax}	28,188	0 10000011 110000110000000000000000
x_{Rmax}	31,469	0 10000011 11110111011111111111110

Таким образом, границы минимального декодированного интервала соответствуют исходным с точностью до шага квантования. Максимальный интервал имеет больший охват и, соответственно, гарантирует большее количество случайных флуктуаций, которые могут выйти даже за пределы трёх стандартных отклонений. Центры обоих интервалов согласно (4) с точностью до Δ соответствуют результату измерений.

Для моделирования высокой динамики принят сценарий стремительного повышения температуры с $29,56\text{ }^{\circ}\text{C}$ до $34,6\text{ }^{\circ}\text{C}$, при котором среднее значение составляет $32,08\text{ }^{\circ}\text{C}$. Поскольку большая температура находится в следующей бинаде после границы $32 = 2^5$, целая часть будет занимать на 1 старший разряд мантиссы больше. Следовательно, K уменьшен на 1 и выбран равным 11. Результат кодирования в тетракод $T_{Pb128/32ip}$ и обратного декодирования показан в таблице 3.

Таблица 3. Кодирование и декодирование температуры на базе формата $Pb128/32ip$ ($N = 16, K = 11$)

	t, °C	Разряды числа
x_L	29,56	0 10000011 110110001111010111000 01
x_R	34,6	0 10000100 000101001100110011001 10
$T_{Pb128/32ip}$		0 10000011 AA01AM0011AAAAAAAAAAAA 0 10000100 AA01AM0011AAAAAAAAAAAA A11M
x_{Lmin}	29,563	0 10000011 11010111010111111111 00
x_{Rmin}	34,594	0 10000011 111000110010000000000 10
x_{Lmax}	17,047	0 10000011 110000110000000000000 00
x_{Rmax}	59,625	0 10000011 11110111011111111111 10

Из таблицы видно, что данный формат занимает в памяти 64 разряда и хранит границы отдельно. В контексте физического сигнала мантиссы сохранены единообразными (также с зоной множественности в конце каждой мантиссы), поэтому постбинарный интервал декодируется двоичные диапазоны со следующими значениями:

- минимальный: [29,563 °C; 34,594 °C] со средним значением 32,079 °C;
- максимальный: [17,047 °C; 59,625 °C] со средним значением 38,336 °C.

Результаты соответствуют описанию модели. Минимальные границы и среднее значение восстановлены с точностью до шага квантования Δ и крайне близки к исходным величинам (при округлении даже равны им). Для максимальных границ подтвердилось ограничение о восстановлении точечного значения.

Таким образом, модель корректно описывает состояние измерительного канала в определённый период времени. Данное кодирование имеет преимущество перед стандартными подходами. Интервальное представление на базе двоичной логики предполагает использование одного из двух способов:

- хранение математического ожидания с расстоянием до границы в виде отдельных 32-разрядных чисел на базе стандарта IEEE 754;
- запись границ интервала в 64-разрядный формат стандарта IEEE 1788 в качестве отдельных значений (поскольку в основе находятся числа стандарта IEEE 754).

Использование постбинарного компьютеринга, напротив, позволяет обеспечить семантическую целостность (атомарность) данных, что будет сохранено во всех дальнейших действиях с тетракодом.

При этом в тетракоде прослеживается структура шума, поскольку она определяется как детерминированными состояниями 0-«ложь» и 1-«истина», так и новыми состояниями M-«множественность» и A-«неопределённость». Дополнительная информация в виде погрешности в момент измерения позволит крайне эффективно проводить диагностику датчика, поскольку для определения достаточно использовать операции сдвига и наложения тетритной маски. Так, усиление шумовой составляющей может сообщить о проблемах монтажа (высокий шум питания), показать наличие внешних воздействия (например, в результате электромагнитных полей) или свидетельствовать о деградации датчика с целью своевременной его замены.

Выводы. В результате работы создана модель адаптивного представления стохастических сенсорных данных, позволяющая кодировать результат измерения вместе с шумовой составляющей в процессе измерения. Такой подход к хранению данных обеспечивает гибкость в задачах мониторинга и управления информацией. Дальнейшие направления работы ориентированы на разработку метода, который позволит формализовать правила определения объёма выборки, симметризации изначально асимметричных интервалов и нахождения пороговой величины K , а также экспериментальную проверку на прототипе постбинарной сенсорной системы.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Койбаш, А. А. Закономерности развития сенсорной составляющей мобильных компьютерных систем / А. А. Койбаш, Н. С. Максименко, К. А. Сидоров // Информационные технологии, системный анализ и управление (ИТСАУ-2020): сборник трудов XVIII Всероссийской научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (Таганрог, 3–5 декабря 2020 г.): в 3 т. / Южный федеральный университет. – Ростов-на-Дону; Таганрог: Издательство ЮФУ, 2020. – Т. 1. – 284 с.
2. Аноприенко, А. Я. Анализ эффективности устройств сенсорной составляющей образовательной системы умного города / А. Я. Аноприенко, А. А. Койбаш, Е. И. Приходченко // Информатика и кибернетика. – 2020. – № 1(19). – С. 5-11.

3. A new generation cyber-physical system: A comprehensive review from security perspective / S. Rani, A. Kataria, S. Kumar, V. Karar // *Computers & Security*. – 2025. – Vol. 148. – Article 104095. – DOI: 10.1016/j.cose.2024.104095.
4. Койбаш, А. А. Пути повышения эффективности устройств сенсорной составляющей информационно-компьютерной инфраструктуры / А. А. Койбаш // *Информатика и кибернетика*. – 2019. – № 2(16). – С. 51-57.
5. Закономерности развития инерциальных датчиков информационно-компьютерной инфраструктуры / А. Я. Аноприенко, А. А. Койбаш, Н. С. Максименко, К. А. Сидоров // *Информатика и кибернетика*. – 2021. – № 1–2 (23–24). – С. 14-21.
6. Койбаш, А. А. Анализ эффективности модифицированного алгоритма измерения физических величин для сенсорных систем / А. А. Койбаш // *Информатика и кибернетика*. – 2023. – № 1(31). – С. 50-58.
7. IEEE Standard for Interval Arithmetic // *IEEE Std 1788-2015*. – 2015. – P. 1-97. – DOI: 10.1109/IEEESTD.2015.7140721.
8. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (Revision of IEEE Std 754-2019) // *IEEE Standards Association*. – 2019. – P. 1-84.
9. Аноприенко, А. Я. Введение в постбинарный компьютинг. Арифметикологические основы и программно-аппаратная реализация / А. Я. Аноприенко, С. В. Иваница. – Донецк: ДонНТУ. – УНИТЕХ, 2017. – 308 с.
10. Иваница, С. В. Обоснование закономерностей, арифметико-логических алгоритмов и структур систем компьютерной обработки информации: дис. ... канд. техн. наук: 05.13.01 / Иваница Сергей Васильевич // *Донецкий национальный технический университет*. – Донецк, 2019. – 226 с.
11. Койбаш, А. А. Программная реализация и симуляционное моделирование модифицированного алгоритма измерения для сенсорных систем / А. А. Койбаш // *Современная наука: актуальные проблемы теории и практики: Серия «Естественные и Технические науки»*. – 2025. – № 12. – С. 61-67.
12. Койбаш, А. А. Программно-аппаратная реализация инфраструктуры сбора и обработки интервальных данных с использованием принципов постбинарного кодирования / А. А. Койбаш, Т. В. Завадская, А. В. Койбаш // *Вестник Донецкого национального университета. Серия Г: Технические науки*. – 2025. – № 4. – С. 122-129. – DOI 10.5281/zenodo.18229844. – EDN HBDQIK.

REFERENCES LIST

1. Koibash, A. A. Zakonomernosti razvitiia sensornoi sostavliaiushchei mobilnykh kompiuternykh sistem / A. A. Koibash, N. S. Maksimenko, K. A. Sidorov // *Informatsionnye tekhnologii, sistemnyi analiz i upravlenie (ITSAU-2020): sbornik trudov KhVIII Vserossiiskoi nauchnoi konferentsii molodykh uchenykh, aspirantov i studentov (Taganrog, 3–5 dekabria 2020 g.): v 3 t. / Iuzhnyi federalnyi universitet*. – Rostov-na-Donu; Taganrog: Izdatelstvo IuFU, 2020. – T. 1. – 284 s.
2. Anoprienko, A. Ia. Analiz effektivnosti ustroystv sensornoi sostavliaiushchei obrazovatelnoi sistemy umnogo goroda / A. Ia. Anoprienko, A. A. Koibash, E. I. Prikhodchenko // *Informatika i kibernetika*. – 2020. – № 1(19). – S. 5-11.
3. A new generation cyber-physical system: A comprehensive review from security perspective / S. Rani, A. Kataria, S. Kumar, V. Karar // *Computers & Security*. – 2025. – Vol. 148. – Article 104095. – DOI: 10.1016/j.cose.2024.104095.
4. Koibash, A. A. Puti povysheniia effektivnosti ustroystv sensornoi sostavliaiushchei informatsionno-kompiuternoi infrastruktury / A. A. Koibash // *Informatika i kibernetika*. – 2019. – № 2(16). – S. 51-57.
5. Zakonomernosti razvitiia inertsiialnykh datchikov informatsionno-kompiuternoi infrastruktury / A. Ia. Anoprienko, A. A. Koibash, N. S. Maksimenko, K. A. Sidorov // *Informatika i kibernetika*. – 2021. – № 1–2 (23–24). – S. 14-21.
6. Koibash, A. A. Analiz effektivnosti modifitsirovannogo algoritma izmereniia fizicheskikh velichin dlia sensorynykh sistem / A. A. Koibash // *Informatika i kibernetika*. – 2023. – № 1(31). – S. 50-58.
7. IEEE Standard for Interval Arithmetic // *IEEE Std 1788-2015*. – 2015. – P. 1-97. – DOI: 10.1109/IEEESTD.2015.7140721.
8. IEEE Standard for Floating-Point Arithmetic (Revision of IEEE Std 754-2019) // *IEEE Standards Association*. – 2019. – P. 1-84.
9. Anoprienko, A. Ia. Vvedenie v postbinarnyi kompiuting. Arifmetikologicheskie osnovy i programmno-apparatnaia realizatsiia / A. Ia. Anoprienko, S. V. Ivanitsa. – Donetsk: DonNTU. – UNITEKh, 2017. – 308 s.
10. Ivanitsa, S. V. Obosnovanie zakonomernostei, arifmetiko-logicheskikh algoritmov i struktur sistem kompiuternoi obrabotki informatsii: dis. ... kand. tekhn. nauk: 05.13.01 / Ivanitsa Sergei Vasilevich // *Donetskii natsionalnyi tekhnicheskii universitet*. – Donetsk, 2019. – 226 s.

11. Koibash, A. A. Programmnaia realizatsiia i simuliatsionnoe modelirovanie modifitsirovannogo algoritma izmereniia dlia sensorykh sistem / A. A. Koibash // *Sovremennaiia nauka: aktualnye problemy teorii i praktiki*: Seriiia «Estestvennye i Tekhnicheskie nauki». – 2025. – № 12. – S. 61-67.
12. Koibash, A. A. Programmno-apparatnaia realizatsiia infrastruktury sbora i obrabotki intervalnykh dannykh s ispolzovaniem printsipov postbinarnogo kodirovaniia / A. A. Koibash, T. V. Zavadskaiia, A. V. Koibash // *Vestnik Donetskogo natsionalnogo universiteta*. Seriiia G: Tekhnicheskie nauki. – 2025. – № 4. – S. 122-129. – DOI 10.5281/zenodo.18229844. – EDN HBDQIK.

Поступила в редакцию 20.11.2025 г., рекомендована к изданию 19.01.2026 г.

DEVELOPMENT OF A MODEL FOR ADAPTIVE REPRESENTATION OF STOCHASTIC SENSOR DATA IN A TETRALOGICAL BASIS

Koibash A.A., Zavadskaiia T.V., Malcheva R.V.

A model for the adaptive representation of stochastic sensor data using the principles of post-binary encoding is presented. A mechanism for selecting a tetralogical format depending on signal fluctuations has been developed, based on introducing a threshold value for mantissa quantization. Atomic storage of the expected value of measurement results along with their noise component has been implemented. Using a digital twin of a thermistor, the correctness of the model and the efficiency of the proposed approach in both stationary and highly dynamic conditions have been experimentally confirmed.

Keywords: sensor data, measurement, post-binary computing, tetralogic, interval data.

Койбаш Александр Андреевич

старший преподаватель кафедры компьютерной инженерии ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: mr.koibash@gmail.com

Koibash Aleksandr Andreevich

Senior Lecturer at Department of Computer Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0000-0003-4216-1438

Завадская Татьяна Владимировна

кандидат технических наук, доцент, заведующий кафедрой компьютерной инженерии ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: tatyana.zavadskaja@gmail.com

Zavadskaiia Tatiana Vladimirovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Computer Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0000-0001-9634-3865

Мальчева Раиса Викторовна

кандидат технических наук, доцент, доцент кафедры компьютерной инженерии ФГБОУ ВО «Донецкий национальный технический университет»,
Российская Федерация, ДНР, г. Донецк.
E-mail: raisa.malcheva@yandex.ru

Malcheva Raisa Viktorovna

Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Associate Professor at Department of Computer Engineering of Donetsk National Technical University,
Russian Federation, DPR, Donetsk.
ORCID: 0000-0003-4983-8878